

O PAPEL DO GESTOR ESCOLAR NA IMPLEMENTAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO ÂMBITO EDUCACIONAL

[Administração, Educação, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 25/04/2024](#)

**THE ROLE OF THE SCHOOL MANAGER IN THE IMPLEMENTATION OF
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE
EDUCATIONAL FIELD**

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11066686

Aline de Sousa Viana
Cinthia Ribeiro Cidon Barbosa
Edson Alves de Oliveira
Elza Betânia Alves de Oliveira
José Aristides Lima de Araújo
Mônica Sinthya Ribeiro da Silva
Paulo Ricardo Nóbrega
Radamese Lima de Oliveira
Raliz Rafaella Silva Almeida
Roberto Pinto Moura
Rufina Arlindo Maracajá
Thávilla Roany de Queiroz Freitas Lima

A introdução da tecnologia no contexto educacional, particularmente na gestão escolar, representa um avanço significativo no processo de modernização e eficiência educacional. Este estudo visa compreender a relevância e o impacto das tecnologias de informação e comunicação (TIC) na administração das instituições de ensino. Com o objetivo geral de explorar como as ferramentas tecnológicas podem otimizar a gestão escolar, o estudo se debruça sobre diversas dimensões dessa integração, incluindo a administração de recursos, comunicação interna e externa, e a gestão pedagógica. A pesquisa adotou uma metodologia bibliográfica, realizando uma análise aprofundada de literatura especializada no campo da educação e tecnologia. Foram revisados artigos acadêmicos, estudos de caso, relatórios de instituições educacionais e publicações governamentais, proporcionando uma visão holística sobre o tema. Através dessa revisão, foi possível identificar tendências, desafios e oportunidades associadas ao uso da tecnologia na gestão escolar. Os resultados obtidos indicam que a implementação de tecnologias na gestão escolar traz uma série de benefícios.

Entre eles, destacam-se a melhoria na organização e gerenciamento de informações, a otimização de processos administrativos e a facilitação da comunicação entre todos os envolvidos no ambiente escolar. Além disso, observou-se que as TICs proporcionam uma gestão mais transparente e democrática, permitindo maior participação da comunidade escolar nas decisões institucionais. Por outro lado, a pesquisa também apontou desafios, como a necessidade de capacitação profissional para o uso eficaz das ferramentas tecnológicas e a importância de garantir a segurança digital nas escolas. Em conclusão, o estudo reforça a ideia de que a tecnologia é um elemento crucial na modernização da gestão escolar. A sua integração estratégica pode levar a uma transformação positiva no ambiente educacional, proporcionando uma educação mais adaptável, inclusiva e eficiente.

Palavras-chave: Tecnologia na Educação; Administração Escolar; Inovação Educacional.

1 INTRODUÇÃO

O início da revolução industrial trouxe mudanças significativas para sociedade atual, visto que eliminou alguns aspectos do sistema feudal, as classes sociais se dividiram de forma diferente dado que agora quem está no topo da classe são as pessoas mais ricas e na base os proletariados isso demonstra mudança na estrutura econômica.

A revolução trouxe consigo a tecnologia de informação e comunicação trazendo mudanças significativas nas relações sociais e na própria educação. As escolas nos dias atuais têm como objetivo maior formar cidadãos capazes de solucionar problemas sociais através de uma boa gestão escolar unida a tecnologia. Com o advento da tecnologia a sociedade contemporânea abriu caminhos para criação da Internet que possibilitou a união com o mundo em que a escola pode se vincular e se relacionar e unir seus conhecimentos culturais de socialização e a colaboração para novos conhecimentos e aplicação de novas ideias pensadas com um só objetivo.

A escola conseguiu trazer novas possibilidades pedagógicas em que facilitou a dinâmica dos professores dentro da sala de aula. A tecnologia no espaço escolar necessariamente não é inteiramente responsabilidade da gestão, porém, necessita da ajuda de profissionais capacitados para desenvolver estratégias para o aprendizado, com que a tecnologia não se restrinja somente ao professor com aluno, mas que haja troca de conhecimento entre ambos.

Com o avanço das mudanças sociais a escola passou a incluir a tecnologia para o domínio e o uso de maneira correta para uma sociedade produtiva e desenvolvida tecnologicamente.

A gestão escolar procura ter uma organização na criação dos trabalhos com a escola para haver demandas na consistência na aprendizagem de seus alunos e para o bem da coletividade. Os atos educacionais garantem que exista uma balança entre escola e a gestão escolar.

Os docentes solucionarão problemas da comunidade tecnológica. Contudo, o domínio com a gestão TIC e as tecnologias nos dias atuais, podem unir a comunidade escolar e alunos para uma sociedade mais atualizada e desenvolvida tecnologicamente.

A integração da tecnologia no ambiente escolar tem sido um tópico de crescente interesse e relevância no mundo contemporâneo. Este estudo delimita-se ao exame da importância da tecnologia na gestão escolar, enfocando como a digitalização pode transformar processos educacionais e administrativos.

Neste contexto, o problema de pesquisa central se articula em torno da seguinte questão: Como a implementação de tecnologias de informação e comunicação (TIC) pode otimizar a gestão escolar e contribuir para a melhoria da qualidade educacional.

O objetivo geral desta pesquisa é investigar o impacto da tecnologia na gestão escolar, avaliando as formas pelas quais a digitalização pode aprimorar a eficiência administrativa e pedagógica das instituições de ensino. Para atingir este objetivo, a pesquisa estabelece objetivos específicos, tais como: analisar os benefícios da adoção de tecnologias digitais na administração escolar; explorar os desafios e soluções na implementação de TICs nas escolas; e identificar práticas inovadoras que integram tecnologia na gestão escolar para promover ambientes de aprendizagem mais eficazes e inclusivos.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

As tecnologias de informação e comunicação surgiram no contexto da terceira revolução industrial e da revolução da informação em 1970, sua sigla se refere ao latim, mas inicialmente, nos anos 80, a sigla era NTI, ou Novas Tecnologias da Informação. O termo surgiu devido à distinção entre as formas de divulgação de informações da época, tais como jornais, rádio e televisão, e as chamadas “novas tecnologias”, que se concentravam no conteúdo baseado em computador (MORGADO, 2004).

Lobo e Maia (2015) observa, estes dois aspectos se fundiram para formar o que chamamos agora de TIC, que inclui todos os aspectos da informação digital. As TIC passam assim a fazer parte do projeto e do suporte da comunicação empresarial/institucional, desde o simples arquivamento de dados e o uso de software de automação de escritório até o e-mail e o ensino à distância (MORGADO, 2004).

De acordo com Rocio (2002), nos anos 80 e 90, os sistemas operacionais Windows e a Internet promoveram o desenvolvimento de novas tecnologias baseadas nas TIC. Inicialmente, os computadores eram utilizados apenas pelo setor produtivo, mas mais tarde estas ferramentas foram estendidas às instituições educacionais. “O computador nas escolas era mais utilizado como ferramenta de gestão, mas era gradual e muitas vezes incorretamente integrado à prática pedagógica”. (ROCIO, 2022).

A sociedade da informação floresceu antes do limiar do século XXI e é uma revolução que só grandes mudanças históricas podem igualar. O primeiro passo veio com a transformação da tecnologia da informação e das telecomunicações nos atores decisivos de nosso tempo. A disponibilidade de recursos multimídia e as possibilidades crescentes de armazenamento e gerenciamento de dados mudaram o cenário de informação e comunicação.

As TICs surgem no contexto de consumidores mais exigentes, mercados mais sofisticados e concorrência mais acirrada, que conseqüentemente fomentam o desenvolvimento de novos processos que contribuem para o poder da informação. Assim, pode-se dizer que as TICs surgem como um conjunto de conhecimentos, ferramentas, métodos e técnicas que existem e ajudam uma empresa ou instituição. Além disso, esta nova sociedade criou indivíduos que estão conectados a uma fonte de informação.

As tecnologias de informação e comunicação são:

“um conjunto de recursos tecnológicos que, quando integrados entre si, permitem a automação e/ou comunicação nos processos existentes nos negócios, ensino, pesquisa, etc. São tecnologias utilizadas para coletar, divulgar e trocar informações”. (MENDES, 2008 apud LOBO E MAIA, 2015, p. 17).

As TIC estão agora amplamente presentes em todas as atividades e situações diárias e, portanto, são essenciais para a produtividade, qualidade e organização de instituições e empresas (MORGADO, 2004). No campo didático, esta evolução das tecnologias da informação e comunicação (TIC) está “transformando diferentes áreas do conhecimento, especialmente no campo acadêmico, onde o conhecimento é negociado e construído”. (LOBO E MAIA, 2015).

As TIC têm aplicações pedagógicas, garantindo a eficácia do ensino e servindo como ferramenta para melhorar a colaboração e a comunicação entre as pessoas. Seu uso e aplicação são importantes na educação porque atuam como ferramentas pedagógicas que ajudam a disseminar o conhecimento. Dessa forma, Oliveira (2008) destaca que:

[...] as interações entre os estudantes no contexto da disciplina, as vantagens da resolução de problemas em conjunto, a partilha de experiências e a intercomunicação? constituem uma oportunidade de aprender com os pares, a qual [...] é complementar à aprendizagem com o professor? (OLIVEIRA, 2008, p. 3-4 apud TRINDADE, 2014, p. 221).

Atualmente, vemos uma geração, chamados de “nativos digitais”, que cresceram junto com essa nova tecnologia digital. Essa geração, tem o poder, por meio da conexão, de se expressar, publicar, atuar, opinar e criar. Na educação significa buscar, mediar, provocar, observar, estudar, ensinar, aprender? a qualquer hora, em qualquer lugar, 24 horas diárias, 7 dias por semana? (FAVA, 2013, p.34).

Diante disso, as tecnologias de informação e comunicação dispõem de oportunidades de aprendizagens, oferecem informações atualizadas e novas, ajudam a aprofundar em conceitos fundamentais, facilitando a comunicação e estudo entre os alunos, permite a seleção de informações utilizando várias fontes, possibilita a interação e estimula a coesão do grupo.

3 METODOLOGIA

A metodologia empregada neste estudo é bibliográfica, envolvendo a análise de literatura acadêmica, relatórios de pesquisa e documentos de política educacional.

Esta abordagem permite uma compreensão abrangente das tendências atuais, desafios e oportunidades relacionadas à adoção de tecnologias na gestão escolar, fornecendo uma base sólida para a análise e discussão dos dados coletados.

Através desta metodologia, o estudo busca contribuir para o entendimento da relação entre tecnologia e gestão educacional, oferecendo insights valiosos para pesquisadores, educadores e administradores escolares.

Este artigo é baseado em uma revisão de literatura, onde foram consultadas fontes acadêmicas, livros e artigos científicos relevantes para o tema. A pesquisa bibliográfica foi conduzida em bases de dados especializados, utilizando-se palavras-chave relacionadas à educação inclusiva na educação infantil. Os critérios de inclusão dos estudos foram

sua relevância para o tema, bem como o rigor científico e a atualidade das publicações.

O benefício fundamental da pesquisa bibliográfica habita-se na circunstância de conceder ao pesquisador maior abrangência dos eventos, em relação à pesquisa diretamente. A particularidade dessa vantagem converte-se em essencial, quando o estudo em questão, necessita de informações contidas em diversas fontes (GIL, 2008).

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES OU ANÁLISE DOS DADOS

De acordo com Lück (2009) a sociedade atual passou a ser direcionada por uma economia onde as tecnologias da informação e comunicação, agrega positivamente aos objetivos, dinâmicas e as relações sociais, características da globalização, em uma era de oportunidades culturais, desafios em processos inovadores.

A educação torna-se imprescindível em ações que exigem a continuidade e dedicação para o aprimoramento de suas competências. Os desafios e exigências adotados para o ambiente escolar em seu estatuto, tem o objetivo de formar cidadãos, capacitados a enfrentar as dificuldades presentes no decorrer do processo.

Assim a demanda imposta a comunidade escolar requer a validação das competências e conhecimento de uma realidade de contínua evolução na gestão escolar. O objetivo maior da comunidade educacional revela-se, portanto, o de se estabelecer uma comunidade de ensino efetivo, onde persevere, coletivamente, não somente o ideal de ensinar de acordo com o saber produzido socialmente, mas o de aprender, em acordo com os princípios de contínua renovação do conhecimento, criando-se um ambiente de contínuo desenvolvimento para alunos, professores, funcionários e é claro, os gestores. O conhecimento da realidade ganha novas perspectivas: a organização do projeto político-pedagógico da escola e o seu currículo; o papel da escola e o desempenho de seus profissionais, que devem renovar-se e melhorar sua qualidade

continuamente, tendo o aluno como centro de toda a sua atuação (LÜCK, 2009).

Diante disso o ambiente escolar se caracteriza a ser uma organização social originada pela sociedade com objetivo de preservar e repassar valores da sociedade e colaborar, na formação de alunos, através das experiências de aprendizagem com uma visão educacional. No ambiente escolar o diretor tem sua competência aplicada a organização e liderança de todos que atuam nela, de forma orientá-los em sua respectiva função buscando a melhor eficiência para aprendizagem e formação dos alunos.

Assim o diretor escolar ao estabelecer os princípios da educação, deve compreender as determinações legais que se baseiam os processos educacionais em sua realização. Conhecer as dimensões de atuação da gestão escolar é uma maneira de demonstrar o desenvolvimento de escolas eficazes. Na execução das suas atividades o diretor deve construir métodos conceituais com destaque na liderança educacional nas atuações efetivas sobre as respectivas políticas educacionais, definidas pelo governo.

Exigências e demandas educacionais geradas a partir da globalização e das tecnologias de conhecimento. O envolvimento dos gestores escolares na articulação dos diferentes segmentos da comunidade escolar, na liderança do processo de inserção das TIC na escola em seus âmbitos administrativo e pedagógico e, ainda, na criação de condições para a formação continuada e em serviço dos seus profissionais, pode contribuir e significativamente para os processos de transformação da escola em um espaço articulador e produtor de conhecimentos compartilhados (ALMEIDA E RUBIM, 2004).

Para isso, é importante a interação do gestor escolar no desenvolvimento da formação continuada para a aplicação das novas tecnologias e mídias na educação. Logo o gestor será o principal responsável pela introdução dos novos recursos tecnológicos façam parte do cotidiano da escola.

A gestão educacional corresponde ao processo de gerir a dinâmica do sistema de ensino como um todo e de coordenação das escolas em específico, afinado com as diretrizes e políticas educacionais públicas, para a implementação das políticas educacionais e projetos pedagógicos das escolas, comprometido com os princípios da democracia e com métodos que organizem e criem condições para um ambiente educacional autônomo (soluções próprias, no âmbito de suas competências) de participação e compartilhamento (tomada conjunta de decisões e efetivação de resultados), autocontrole (acompanhamento e avaliação com retorno de informações) e transparência (demonstração pública de seus processos e resultados) (LUCK, 2010).

A gestão aparece, pois, como superação das limitações do conceito de administração, como se verá mais adiante, como resultado de uma mudança de paradigma, isto é, de visão de mundo e óptica com que se percebe e reage em relação à realidade (KUHN, 1982).

No presente capítulo, estudaremos os principais desafios enfrentados pelos gestores no dia a dia escolar. Uma das necessidades básicas dos diretores das escolas se esforça para atender e a que apresenta o maior desafio é garantir que os alunos se sintam seguros em seu ambiente escolar.

No mundo de hoje, os gestores escolares e os professores em sala de aula enfrentam problemas de segurança física e mental aumentados entre seus alunos. Muitos estudantes chegam à escola sofrendo trauma em suas vidas, e esse trauma se apresenta como autoagressão, violência contra os outros e depressão ou ansiedade.

Além da aplicação de sistemas integrados de informação para a gestão escolar e do desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras, em prol da promoção da reforma educacional, é necessário repensar a gestão da tecnologia, mídia, informação, tempo e espaço em um empreendimento restrito a mudanças educacionais, e buscar a reconexão

em diferentes exemplos de trabalho educativo e a singularidade do conhecimento, interação social numa ótica globalizante, inclusiva e democrática com ênfase na experiência, a colaboração e gestão compartilhada.

Tudo isso significa disponibilizar e reaproveitar os recursos tecnológicos e seus produtos, e entender seus padrões e condições de interoperatividade, envolvendo diversos aspectos relacionados à gestão tecnológica, como administrar, organizar, manuseio voltado a proteção e manutenção, para que possam servir como ferramentas de trabalho e construção de conhecimento, registro, recuperação, atualização e socialização de informações. Logo considerando as constantes mudanças e inovações relacionadas aos meios tecnológicos, podemos perceber que essas mudanças criam novas possibilidades no ambiente escolar, pois geram novas formas de aprendizagem e interação com o mundo.

Portanto, o objetivo da gestão vai além de administrar a escola e o seu funcionamento, está em desenvolver adequadamente as metodologias, aliado a busca de utilização dessas tecnologias na integração no processo de ensino e aprendizagem. Desta forma o ambiente escolar passa a ser um local mais chamativo e interessante para a preparação do aluno para o seu futuro.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O princípio da gestão escolar é visto com finalidade administrativa de concretizar os princípios e diretrizes na educação e aplica-las na prática de ações, e atendendo as diferenciações do contexto social. A consolidação do ambiente escolar é composta pela participação de professores, alunos, diretores e a comunidade escolar que deve estar à frente as iniciativas escolares.

O gestor é um profissional competente a compreender e incorporar as leis associadas a educação, na elaboração de uma gestão com objetivos participativos e democráticos.

O surgimento e o gradativo avanço das Tecnologias de Informação e Comunicação, une educadores e a comunidade escolar, induzindo todos a assimilar o uso da tecnologia para não estar fora do contexto social.

Entretanto a gestão das TICs exige um gestor mobilizador e atualizado dos elementos tecnológicos, hábil a propostas de inovação e criação conciliando a importância da formação tradicional dos professores com aplicação dos novos métodos tecnológicos, de maneira eficiente na concepção da gestão. Convivemos com a tecnologia diariamente.

Utilizamos a rede e o ambiente virtual de aprendizagem para integrar as diversas mídias no desenvolvimento da interação e de ações. No entanto, é preciso ressaltar que a tecnologia exige uma estrutura sólida e manutenção contínua ao buscarmos uma escola construída sob um modelo democrático.

Logo, conclui-se que a gestão escolar unida a gestão das TICs, é fundamental para o avanço educacional, visto que este é o futuro da educação, em que professores e alunos aprendem juntos e ocorre o aumento das relações sociais no meio escolar.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, M.; e RUBIM, L. O papel do gestor escolar na incorporação das TIC na escola: experiências em construção e redes colaborativas de aprendizagem. São Paulo: PUC-SP, 2004.

ARAGÃO, José Wellington Marinho de, VENAS, Ronaldo Figueiredo. Desafios da gestão escolar: contribuições para o debate. Salvador: EDUFBA, 2014

GIL, Raquel Matos. 2013. O papel do gestor escolar na melhoria da qualidade da educação. Disponível em:

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uem_gestao_pdp_raquel_mattos_gil.pdf Acesso em 22 de novembro de 2023.

LOBO, A. S. M.; MAIA, Luiz Cláudio Gomes. O uso das TICs como ferramenta de ensino-aprendizagem no Ensino Superior. Caderno de Geografia (PUCMG. Impresso), v. 25, p. 16, 2015.

LÜCK, Heloísa. Dimensões da gestão escolar e suas competências. Editora Positivo Curitiba, 2009.

LÜCK, Heloisa. Gestão educacional: uma questão paradigmática. 5 ed. Petrópolis: Vozes, 2010 MÉSZÁROS, István. Filosofia, ideologia e ciência social: ensaios de negação e afirmação. Boitempo, 2008. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 1996

MORGADO, P. J. M. As Tecnologias de Informação e Comunicação no Ensino Superior – Um caso de estudo num Departamento de Informática. Porto, 2004.

OLIVEIRA, J. M. A. O E-Learning como instrumento promotor da dinâmica de grupos e da aprendizagem contínua: O caso da Farmacologia da FFUP. 2008

ROCIO, V. Tecnologias da informação e comunicação, 2012. Disponível em <
<https://repositorioaberto.uab.pt/bitstream/10400.2/1586/1/Rocio%2C%20Vitor.pdf>> Acesso em 01 de setembro de 2022.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil